

A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO NA SOCIEDADE DE CLASSES: uma breve discussão da educação enquanto dimensão da vida social

Amanda Silva Belo¹

RESUMO

Esse trabalho realiza uma breve discussão sobre a educação, entendida como uma dimensão da vida social, que está subjugada, assim como outras dimensões, à regulação do modo de produção capitalista. Com isso, ainda que de forma inicial, debatemos em torno de questões que fazem refletir a respeito da educação e da política de educação como dimensões permeadas e perpassadas pela acumulação de poder pelas classes sociais, a luta ideológica e os conflitos de classes.

Palavras-chave: Educação. Capital. Classes sociais. Emancipação humana. Política de educação.

ABSTRACT

This paper provides a brief discussion on education, understood as a dimension of social life, which is subdued, as well as other dimensions, to the regulation of the capitalist mode of production. Thus, even if the initial form, we shall discuss on issues that are reflecting on education and education policy dimensions as permeated and pervaded by the accumulation of power by social classes, the ideological struggle and class conflict.

Keywords: Education. Capital. Social classes. Human emancipation. Education policy.

¹ Estudante de Pós-Graduação. Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). E-mail: amandasilvabelo@yahoo.com.br

1. INTRODUÇÃO

Nesse trabalho pretendemos realizar uma breve discussão sobre a educação, entendida como uma dimensão da vida social, que está subjugada, assim como outras dimensões, à regulação do modo de produção capitalista. Estudos acerca da educação sob esta análise (Tonet, 2005, Mészáros, 2005, Saviani, 1997), sobretudo no âmbito da abordagem marxista da questão, apontam que a educação é parte das mediações utilizadas para apreensão do real, das habilidades, do conhecimento e, principalmente, para que se perpetuem as desigualdades da sociedade do capital. Porém a educação também estabelece disputas e lutas de classes marcadas pela contradição do capital e trabalho, já que é resultado das lutas por melhores condições de vida das classes exploradas e subalternas.

Para adentrar, ainda que introdutoriamente, no universo da educação enquanto dimensão da vida social — perpassada pelos conflitos de classes, próprios do sistema capitalista, aí situando categorias e questionamentos sobre a luta de classes, o imperialismo, a dependência, a natureza do estado e os regimes políticos, a revolução, assim como as perspectivas do socialismo e o futuro do capitalismo — é preciso reconhecer que esta não é uma tarefa simples e requer importante atenção à opção de pesquisa metodológica e análise crítico-dialética marxista, para aprender por completo o objeto que se estuda.

Daí a importância de investigar e sustentar um debate que não é somente teórico, mas teórico e intelectual. Busca-se aqui avançar no conhecimento sobre a educação, evitando adentrar uma discussão abstrata sobre esta. É imperioso, portanto, que discutamos a educação a partir da sociedade em que vivemos, a sociedade capitalista.

Assim se desenha nosso ponto de partida, necessário para clarificar de que sociedade histórica se está falando. Uma sociedade em que a conversão de homens e de mulheres em mercadorias, é ponto inerente e irreduzível de sua natureza e que é marcada pela divisão estrutural entre classes exploradoras e proprietárias e um conglomerado cada vez mais heterogêneo das classes subalternas e exploradas — na qual se apresentam, ainda, sujeitos sociais que nem sequer podem ser explorados, chamados de excluídos do sistema pela sociologia e cada vez mais crescente na América Latina e principalmente no Brasil (Borón, 2007). Se essa premissa não se expõe desde o início, é possível que a interpretação do objeto de estudo e da temática da educação seja conduzida e avance em qualquer outra direção, que não interessa sobretudo a este estudo.

A metodologia adotada para realizar nosso trabalho foi a pesquisa bibliográfica.

Referenciando-se numa análise de caráter analítico, explicativo e crítico-dialético e tendo como instrumentos a revisão de literatura sobre o tema. A pesquisa bibliográfica forneceu os dados essenciais para a elaboração do estudo e contribuiu para o conhecimento e o embasamento teórico sobre o tema. Selecionamos as obras que poderiam ser úteis para o desenvolvimento deste, e localizamos as informações necessárias através das leituras. Tendo como proposta de seleção destas, as do tipo: seletiva, reflexiva, analítica e interpretativa. Para realizar o registro e documentação das leituras e os dados coletados, utilizamos o método de fichamento, através de anotações sobre as obras pesquisadas.

O interesse em estudar a temática da educação vai ao encontro do local de inserção profissional da autora que se constitui na área de educação superior e do anseio de compreender o significado essencial de ser educadora, se abrindo sem reservas para a história da educação e procurando entender, através de um estudo teórico e intelectual, o significado que a educação ganha numa sociedade de classes.

Concordamos com a perspectiva analítica de Deslandes (1994), sobre a relevância de um problema de pesquisa para sua materialidade. Denominada pela autora como problema intelectual, ela destaca que este emerge a partir de sua existência real e não “espontaneamente”. Dessa maneira, a partir da inserção na educação, pretendemos pensar e compreender as suas particularidades, refletindo sobre esse campo em que estamos inscritos, numa perspectiva de totalidade da política de educação.

2. A EDUCAÇÃO NA SOCIEDADE CAPITALISTA E A CONSTRUÇÃO DAS BASES DE TRANSFORMAÇÃO E EMANCIPAÇÃO HUMANA

Compreendemos que a Educação faz parte da dinâmica da vida social, sendo um componente desta e possuindo importante papel na reprodução do ser social. Tal perspectiva é assinalada nos estudos analíticos de importantes intelectuais, como: Tonet (2005), Mészáros (2005), Saviani (1997), que consideram a educação como parte das mediações utilizadas para garantir as formas de apreensão do real, das habilidades técnicas, de produção e socialização do conhecimento científico e para que se perpetuem as desigualdades de uma sociedade organizada sobre a contradição entre os que produzem a riqueza social e os que exploram e expropriam sua produção. Sobre este balizamento, demarcamos também que a educação situa disputas e lutas de classes assinaladas pela contradição do capital e trabalho, uma vez que é resultado das lutas por melhores condições de vida das classes subalternas.

Pesquisando Almeida (2008), constatamos que a educação possui um caráter ontológico, pois diz respeito à constituição do ser social, da dinâmica da vida em sociedade do humano.

Na mesma linha interpretativa, para Tonet (2005), a educação propicia ao indivíduo a apropriação de conhecimentos, habilidades, valores, comportamentos que fazem parte do patrimônio histórico da humanidade, permitindo a construção do indivíduo em gênero humano e a reagir diante do novo para contribuir para a reprodução do ser social.

A educação é objeto de estudo de Tonet (2005), que a entende como uma mediação do processo de apropriação/objetivação do trabalho. Por ser uma atividade social, o trabalho permite que o indivíduo se torne de fato membro do gênero humano e diz respeito, para sua realização, que este se aproprie de saberes, formas de execução, valores que são de conhecimento de todos.

Assim, importa inicialmente ressaltar que ao refletir sobre a educação como parte integrante da dinâmica da vida social, a compreendemos em sua relação com o trabalho, pois ela não pode ser dissociada deste. A partir do trabalho vão surgindo processos, e o intercâmbio do trabalho com a natureza permite que se aprenda algo com esta e consigo mesmo e esse processo de aprendizado e repasse constitui a educação, pois todo ato de trabalho é também um processo educativo².

A educação, enquanto dimensão da vida social, é permeada por contradições e lutas, sendo também a interposição em que se vislumbram as possibilidades de construção histórica de uma educação emancipadora, a partir de um processo de universalização do trabalho e da educação como atividade humana de formação integral. Tais medidas, para Tonet (2005), tem como base de reflexão crítica, a teoria marxiana, cujo arcabouço analítico sobre a realidade capitalista permite pensar a implantação de outra sociedade – o comunismo.

O citado autor dedica-se a uma profunda análise sobre a educação, entendendo que esta contribui para a emancipação humana através de atividades educativas introduzidas na luta pela transformação completa da sociedade de classes. Essas atividades educativas corroborariam para uma educação integral, formando pessoas comprometidas (de forma prática e teórica) com a implantação de uma outra sociedade.

Na mesma linha de pensamento, Frigotto (2011), se debruçando sobre os estudos de Gramsci, destaca que para transformar uma perspectiva ideológica, erguendo bases para relações sociais singulares, de caráter socialista, é necessário que as classes

² Anotações realizadas a partir da aula ministrada pelo professor Dr. Ney Luiz Teixeira de Almeida, durante o Curso de extensão: “A política de educação no Brasil e a inserção dos/as assistentes sociais”, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), no dia 06/12/12.

trabalhadoras possam se constituir em sujeito político. Neste processo, acreditamos que a educação tem importante papel, enquanto uma dimensão da vida social, permeada pelas contradições das lutas de classes, e deste modo também de possibilidades de tomada pelas classes trabalhadoras.

Borón (2007) também resgata o conceito gramsciano de hegemonia, enquanto uma mudança intelectual e moral radical das classes subalternas e sua capacidade de constituição em força social transformadora unificada. A reflexão em torno da questão apresenta-se aqui a partir de perspectivas que situam a educação como componente que pode corroborar para a unificação e construção das bases de transformação intelectual e moral das classes subalternas e a constituição da hegemonia dessas classes.

Essa educação, ao ser construída para além do capital, pressupõe sujeitos sociais dispostos a participar organicamente, articulando diferenças e gerando consensos, mediando contradições e conflitos, enquanto forma de pensar a mudança societária no horizonte da solidariedade, da justiça e da liberdade e da emancipação humana, além da emancipação política, que nesta fase, já terá sido conquistada (Borón, 2007).

Tonet (2005) destaca que não se trata simplesmente de uma questão técnica, mas de uma luta, que ultrapassa os muros da escola. É preciso atingir uma sociedade emancipada, ou seja, alcançar a superação do sistema capitalista. Ainda, faz-se necessário descortinar a realidade social real e os rebatimentos sobre esta, a forma de organização e funcionamento da sociedade capitalista.

Com isso, importa considerar que sendo a educação uma dimensão da vida social, seu campo educacional é amplo, constituído por instituições diversas, que tem funções históricas de sociabilidade e educação, como: a família, os movimentos associativos, as instituições religiosas, as escolas, entre outros. Essas instituições em funções históricas que são de sociabilidade e educação (Almeida, 2008).

Vale notar que, ainda segundo Almeida (2008), a educação que corrobora com a emancipação humana passa pela educação escolarizada, mas não se limita a ela. Sob o modo de produção capitalista, a educação escolarizada faz o trabalho de mediação da dimensão pública de acesso aos equipamentos e serviços culturais — como política social — de maneira contraditória e através das instituições.

Enquanto política social, a educação tem o compromisso de garantir direitos sociais, conquistados historicamente pela classe trabalhadora. Podemos afirmar que a própria educação é um direito social, garantindo através de uma política universal.

Cabe considerar algumas demarcações de Almeida (2008), de que a articulação dos processos de resistência cultural e as experiências educacionais são pressupostos políticos e pedagógicos, não estando restritos a profissionais ou instituições.

Almeida (2008) nos afirma que a educação tem a potencialidade de corroborar para a emancipação humana, através de estratégias para alterar as condições de reprodução social e elaboração de formas de pensamento conscientes sobre a criação de outra ordem social, contrária à desumanização provocada pela subordinação do trabalho ao capital.

Sendo assim, a educação escolarizada, ao mesmo tempo em que se constitui em repressão pelo capital, é expressão “das lutas das classes subalternas pela sua emancipação política” (Almeida, 2008:87).

A educação escolarizada, assim como a que ocorre fora do ambiente escolar, reproduz a lógica do capitalismo, atuando na reprodução das desigualdades sociais, mas também sendo resposta às necessidades e reivindicações das classes trabalhadoras. Dessa forma, a educação é funcional à lógica capitalista, se constituindo num processo necessário ao capital, mas também estabelecendo disputas e lutas de classes marcadas pela contradição do capital e trabalho, uma vez que é resultado também das lutas por melhores condições de vida das classes exploradas e subalternas.

Ressalta-se ainda que as reformas na política de educação não acarretam alterações fundamentais na sociedade, isso se deve ao fato destas não causarem transformação na estrutura e do conhecimento permanecer quase como privilégio. Já as revoluções verdadeiras, essas permitem as reformas de ensino em profundidade, de forma a torná-lo disponível a todos, proporcionando a igualdade de oportunidades (Candido, 1984³, *apud* Frigotto, 2011).

Em relação a esse debate, importa considerar que a educação é atravessada pelos antagonismos sociais da sociedade de classes em que vivemos, sendo as políticas, programas, ações, métodos, atividades educacionais permeados por questões político-ideológicas. Nessa estruturação da educação, o pólo determinante é o interesse das classes dominantes, que assegura o caráter conservador da educação, seja ela escolarizada ou não. Entretanto, mesmo que a hegemonia esteja em mãos das classes dominantes, a educação se configura em espaço de incessante luta (Tonet, 2005).

Sob esse ângulo de análise, é entendido que a educação historicamente se constitui em luta política da classe trabalhadora pelo reconhecimento de direitos e também em resposta estratégica do Estado ao acirramento da “questão social”, com a qual o capital visa assegurar as condições para sua reprodução.

Nesse sentido, corroborando com Tonet (2005), é importante considerar que no capitalismo não é possível uma formação humana integral. A dita formação integral, na

³ CANDIDO, Antonio. A revolução de 1930 e a cultura. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, v. 2, n. 4, p. 27-36, abr. 1984.

sociedade capitalista, captura também a formação para o trabalho, que na verdade não passa de enquadramento de mão-de-obra qualificada para servir aos interesses de perpetuação da lógica e engrenagens capitalistas.

Tonet (2005) explica que segundo Marx, para que o ser se torne membro do gênero humano, um ser social, ele se apropriava do acúmulo gerado por anos – material e espiritual. Essa riqueza de conhecimento é que permitia a formação do indivíduo em membro o gênero humano, que para tal contava com a colaboração de toda comunidade, no capitalismo, há uma cisão entre o acesso às riquezas produzidas historicamente pela humanidade pela maior parte das pessoas e o acúmulo desta de forma restrita a um grupo (classe social).

Os trabalhadores são alienados do seu trabalho e do produto final deste, sendo relegados a desumanização, sendo tratados como mercadoria, e proprietários apenas da sua força-de-trabalho, que forçadamente vendem para sobreviver (Tonet, 2005).

O autor define a formação humana integral e a associa à emancipação humana, estabelecendo os pressupostos para a sua efetivação:

Se definimos a formação humana integral como o acesso, por parte do indivíduo, aos bens, materiais e espirituais, necessários à sua autoconstrução como membro pleno do gênero humano, então formação integral implica emancipação humana. Vale dizer, uma forma de sociedade na qual todos os indivíduos possam ter garantido esse acesso. Porém, uma tal forma de sociedade requer, necessariamente, um tipo de trabalho que tenha eliminado a exploração e a dominação do homem pelo homem. Somente uma sociabilidade baseada nessa forma de trabalho poderá garantir aquele acesso (Tonet, 2005:6).

Em relação a esse campo, o autor define a função social e a natureza da educação em: “permitir aos indivíduos a apropriação dos conhecimentos, habilidades e valores necessários para se tornarem membros do gênero humano” (Tonet, 2005:7).

A educação sob a égide do capital se constitui e consolida em suas velhas formas engessadas de reacionarismos e retardamentos, próprias dessa sociedade. Assim, assinalamos que em relação à construção de uma educação integral, concordando com Tonet (2005), é importante considerar que não é possível nesta sociedade, que haja uma educação libertadora, emancipadora e integral.

Reiterando o que já foi afirmado acima, podemos dizer que a educação faz parte da dinâmica da vida social, sendo um componente desta e possuindo importante papel na reprodução do ser social, como para: garantir as formas de apreensão do real, das habilidades técnicas, de produção e socialização do conhecimento científico e para que se perpetue as desigualdades de uma sociedade organizada sobre a contradição entre os que produzem a riqueza social e os que exploram e expropriam sua produção.

Como nos lembra Borón (2007), que faz uma leitura sobre as mediações que garantem o controle das classes dominantes, e a forma como se estabelece o domínio destas sobre os setores da vida social, refletimos que a educação se estabelece para o capital, como uma das mediações que ocultam de maneira muito eficaz, os mecanismos de exploração e opressão, projetando muito eficazmente uma encenação de consenso em torno da ordem social vigente e sua desigual distribuição de renda e recursos.

Nesta perspectiva, a educação se institui para as classes dominantes e exploradoras, como uma das vias e métodos, mediações culturais e pedagógicas, em que se institui a ordem social que consagra e garante os privilégios dessas classes, como muito bem explorou Borón (2007). Ainda, com a junção de outras mediações, garante-se assim o controle nas mãos dessas classes, de praticamente todos os setores da vida social, como a educação, a economia, a política, a cultura.

Nesse processo, o estudo dos autores que debatem a educação a partir do pensamento crítico marxista, supõe a opção por uma modalidade interpretativa dessas concepções que concebe a educação como parte da dinâmica da vida social, permeada pelas contradições da luta das classes fundamentais. Supõe também que seja considerada que esta serve ao capital, à acumulação da mais valia, mas também permite a construção de lutas e reivindicações pelas classes trabalhadoras, por uma educação integral, que corrobore para a emancipação humana.

3. CONCLUSÃO

Este trabalho, ainda que de forma inicial, pretendeu começar um debate em torno de questões que façam refletir a respeito da educação e da política de educação como dimensões permeadas e perpassadas pela acumulação de poder pelas classes sociais, a luta ideológica e os conflitos de classes, presentes na sociedade capitalista.

Outro aspecto importante a ser destacado, mesmo considerando a hegemonia de poder das classes dominantes na sociedade capitalista, refere-se a nossa busca por dialogar com os autores que trazem importantes reflexões a respeito da acumulação de poder pelas classes subalternas e exploradas e da luta que se trava no campo ideológico e cultural que funda ponto decisivo para o aumento da organização social dessas classes. Neste ínterim, a educação é entendida como importante campo de articulação e formação de estratégias e lutas que se contraponham à exploração do sistema capitalista e contribuam para a construção de uma educação integral, que corrobore para a emancipação

humana.

Ao realizar esse trabalho, pretendemos que sirva como instrumento para novos questionamentos e busca de conhecimentos. Ao abordar as principais questões de nossa investigação, apresentando estudos e pesquisas fundamentados em referências intelectuais de autores conceituados que se dedicam a uma profunda análise sobre a educação sob a crítica-dialética marxista, pretendemos instigar o pensamento acerca da problematização sobre a educação na sociedade de classes em que vivemos.

Considerando o até aqui exposto, fica o entendimento de que o estudo sobre a educação e a política de educação na sociedade de classes se faz relevante pela necessidade de debatermos esse tema com maior aprofundamento na área acadêmica e de pesquisa, permitindo novas leituras e olhares sobre o estudo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Ney Luiz Teixeira de. "O Serviço Social na educação". *In*: CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DE MINAS GERAIS – CRESS 6a REGIÃO (org). **Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais. Textos & Artigos**. Belo Horizonte: CRESS 6a Região, 2008. p. 83-100.

BORÓN, Atilio A. **Consolidando la Explotación: La academia y el Banco Mundial contra el pensamiento crítico**. Córdoba: Espartaco Córdoba, 2008.

_____. **Reflexiones sobre el poder, el estado y la revolución: El tema del poder em el pensamiento de izquierda em America Latina**. Córdoba: Espartaco Córdoba, 2007.

DESLANDES, Suely Ferreira. A construção do projeto de pesquisa. *In*: MINAYO, Maria Cecília de Souza (org). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 23 ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1994. P. 31-50.

FRIGOTTO, Gaudêncio. **Educação e a crise do capitalismo real**. São Paulo: Cortez, 1995.

_____. **Os circuitos da história e o balanço da educação no Brasil na primeira década do século XXI**. Conferência de Abertura da 33ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd). Caxambu-MG, 17 de outubro de 2010. *Revista Brasileira de Educação* v. 16 n. 46 jan.|abr. 2011.

GRAMSCI, Antonio. **Os intelectuais e a organização da cultura**. 6 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1988.

MÉSZÁROS, István. **A Educação para além do Capital**. 2. ed. Tradução Isa Tavares. São Paulo: Boi Tempo Editorial, 2005 (Mundo do Trabalho).

SAVIANI, Demerval. **A nova lei da educação. LDB, trajetória, limites e perspectivas**. (Coleção Educação Contemporânea). Campinas, SP: Autores Associados, 1997.

**VII Jornada
Internacional
Políticas Públicas**
25-28 agosto 2015 | Cidade Universitária da UFMA
São Luis/Maranhão - Brasil

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS

**PARA ALÉM
DA CRISE
GLOBAL:
EXPERIÊNCIAS E
ANTECIPAÇÕES
CONCRETAS**

TONET, Ivo. **Educar para a cidadania ou para a liberdade?** Florianópolis: Perspectiva, v. 23, n. 02, p. 469-484, jul./dez. 2005.